

XI-XIV ASRDAGI BA'ZI TURKIY LUG'ATLARDA QO'LLANGAN KASB
NOMLARINING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI

Amiriddinova Mohinur

Xonmurotova Munisa

Termiz davlat universiteti talabalari

Xidirova Iroda

Ilmiy rahbar, Termiz davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7943641>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ayrim lug'atlarda qo'llanilgan kasb nomlari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Lug'atshunoslik, "Devoni lug'atit turk", "At-tuhfatuz zakiyati fil lug'atit turkiya", "Muhokamat ul-lug'atayn".

LEXICAL-SEMANTIC ANALYSIS OF OCCUPATION NAMES USED IN SOME
TURKISH DICTIONARIES OF THE XI-XIV CENTURY

Abstract. This article provides information about occupational names used in some dictionaries.

Key words: Lexicography, "Devoni lug'atit turk", "At-tuhfatuz zakiyati fil lug'atit turkiya", "Muhokamat ul-lugatayn".

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАЗВАНИЙ ЗАНЯТИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В НЕКОТОРЫХ ТУРЕЦКИХ СЛОВАРЯХ XI-XIV ВЕКА

Аннотация. В данной статье представлена информация о названиях профессий, используемых в некоторых словарях.

Ключевые слова: Лексикография, "Девони лугатит турк", "Ат-тухфатуз закияти фил лугатит туркия", "Мухокамат ул-лугатайн".

Lug'atshunoslik lug'at tuzish ishi sifatida turli xalqlarda yozuv taraqqiyotining ilk bosqichlarida tushunarsiz (eskirgan, dialektal, maxsus yoki chet tilga mansub) so'zning qanday ma'no anglatishini bilish ehtiyoji natijasida paydo bo'ldi. Dastlabki tuzilgan lug'atlar umumlashgan, universal xususiyatga ega edi. Lug'atlarning turli shakllari, ko'rinishlari esa keyingi davrlarda yuzaga kelgan hodisadir.

XIX asr oxiri va XX asrning birinchi choragida turli xil sabab va ehtiyojlar, davr taqozosi bilan Turkistonda ikki tilli lug'atshunoslik rivoj topdi, o'nlab ruscha-o'zbekcha, o'zbekcha-ruscha lug'atlar, so'zlashgichlar tuzilib nashr etildi.

O'zbek leksikografiyasi tarixi Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asaridan boshlangan deb aytish mumkin. Ushbu lug'at faqat so'zlar va ularning ma'nolarini tavsiflab qolmay, turkiy xalqlar tarixi, urf-odatlar, geografik joylashuvi kabi keng ma'lumotlar manbayi hamdir. Shu bilan birga "Devonu lug'otit turk" dastlabki ikki tilli (turkiycha-arabcha) lug'atlardandir. Mahmud Zamaxshariy ham o'zining "Asos ul-balog'a", "Muqaddimat ul-adab" asarlari bilan amaliy ham nazariy leksikografiyaning rivojiga ulkan hissa qo'shdi. Shuningdek, Alisher Navoiy ijodiga bo'lgan katta qiziqish XV asrdan keyingi davrda bir qancha lug'atlarning yaratilishiga sabab bo'ldi: bunga XVI asrda Turkiyada yaratilgan "Abushqa" izohli lug'ati, Tole Imon Hiraviyning "Badoye ul-lug'at", Muhammad Rizo Xokorning "Muntaxab ul-lug'ot", Mirzo Mehdixonning "Sangloh", Muhammad Yoqub Chingiyning "Kelurnoma", Is'hoqxon Ibratning

“Lug‘ati sitta as-sina” (“Olti tilli lug‘at”) kabi lug‘atlarini ko‘rsatish mumkin. Mirzo Mehdixonning “Maboni al-lug‘at” asarini fors tilidan o‘zbek tiliga tarjima qilgan Zikrillo Umarov asar xususida shunday yozadi: “XVIII asrda fors turkologi Mirzo Mehdixonning “Maboni al-lug‘at” grammatik ocherki Navoiy asarlari asosida yozilgan birinchi eski o‘zbek tili grammatikasidir. Uning tadqiqi o‘zbek tili tarixiy grammatikasini tuzishda, eski o‘zbek tilining fonetik, grammatik xususiyatlarini va turkiy tillar tarixini o‘rganishda katta ahamiyatga ega [Mirzo Mehdixon 2008].

Barchamizga ma‘lumki, tilshunoslikning leksikografiya bo‘limi alohida e‘tiborga molik. Sababi leksikografiya ya‘ni lug‘atchilik yaratgan asarlar shu jumladan lug‘atlar barchamizga, yoshimiz, kasb-hunarimiz, qiziqishimizdan qat‘i nazar hamisha kerakli kitoblar deb, bugungi kunda rivojlanib, kengayib borayotganligi fikrimning dalili bo‘la oladi.

Ushbu o‘rganayotgan ishimizning asosiy o‘rganish obyekti sifatida XI–XIV asrlarda yaratilgan qadimgi lug‘atlar (“Devonu lug‘otit turk” (keying o‘rinlarda MK), “At-tuhfatuz zakiyati fil lug‘atit turkiya” (keying o‘rinlarda “At-tuhfat”) asarlarida so‘zlarning fonetikasi, fonologiyasi farqli hamda muqobil jihatlari, anglatgan ma‘nolari ochib boriladi.

"Devoni lug'atit turk" – tabib- atasag'un (114)

jipary-chohg'uchi(43) D. 3-Jild

yalnguq- cho‘ri (454)

"Muhokamat ul-lug'atayn" –

Atibbo- tabib(32)

zorubkash (Жорубкаш) — xizmatkor ma‘nosida (34)

darzchilik (дарзилик) — tikuvchilik (33)

Saroyinda(Сароянда) — kuylovchi (45)

"At-tuhfatuz zakiyatu fil- lug'atit turk"–

ichägi- tabib (214)

tabu- xizmatchi (251)

toquchi- to‘quvchi (261),

bezirkan- savdogar (182),

tejik- savdogar (256).

Yuqorida keltirilgan lug‘atlardan yana ayrim kasb nomlarini misol qilib keltiradigan bo‘lsak;

1.avlavchi- ovchi (163)

2. etchi- qassob (178)

3.bezirkan- savdogar (182)

4. dilmäch- tarjimon (194)

5. do‘ro‘tchi- yaratuvchi (194)

6.javurchi- etikdo‘z (208)

7. ichägi- tabib (214)

8. keshish- ibodatchi (218)

9. qirnaq- cho‘ri (226)

10. qishqiriq- qoplovchi (227)

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, turkiy lug'atlarni bir-biri bilan taqqoslaganimizda bir so'zning har bir lug'atlarda oldingisini takrorlamagan holda turfa xil bo'lib kelishini tadqiq qilish biz uchun juda manfaatli va qiziqarli kechdi.

REFERENCES

1. Khidirova, I. (2023). PEYORATIVE, DEGORATIVE VOCABULARY IN FAMILY SPEECH (EXAMPLE OF THE KHIDIROV AND SHAYMATOV FAMILIES). *Modern Science and Research*, 2(3).
2. Xidirova, I., & Xidirova, N. (2021). Gender Characteristics of Family Speech (On the Example of the Uzbek Family). *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 1(2), 196-199.
3. Raxmonjonova, G., & Xidirova, I. (2022). CHORTOQ SO 'ZINING KELIB CHIQUISHIGA OID ILMIY QARASHLAR. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(11), 188-189.
4. Jo'rayeva, M., & Xidirova, I. (2023). QOYALAR HAM YIG'LAYDI" ASARIDA QO'LLANILGAN DIALEKTIZMLARNING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 2(2), 42-48.
5. qizi Jo'rayeva, M. S., & Xidirova, I. X. (2023, January). "TEMIR XOTIN" DRAMASINING FONETIK-FONOLOGIK TAHLILI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 1, pp. 492-496).
6. qizi Jo'rayeva, M. S., & Xidirova, I. X. (2023, January). SHOYIM BO 'TAYEVNING "SHO 'RODAN QOLGAN ODAMLAR" ASARIDA NOADABIY QATLAM SO 'ZLARINING QO 'LLANILISHI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 1, pp. 487-491).
7. Xidirova, I. ., & Jo'rayeva, M. (2023). LEXICAL-SEMANTIC ANALYSIS OF DIALECTISMS USED IN THE WORK OF ART (IN THE EXAMPLE OF THE WORK "ROCKS ALSO CRY"). *Modern Science and Research*, 2(3), 142–144.
8. Xidirova, I. ., & Dobilova, M. (2023). IMLO MUAMMOLARI VA YECHIM. *Modern Science and Research*, 2(3), 138–141.
9. Alisher Navoiy. Muhokamat ul-lug'atayn. – Toshkent:
10. At-tuhfatuz zakiyatu fil lug'otit turkiya. – Toshkent: Fan, 1968. – B. 123.
11. Devonu lug'oti-t-turk. G'afur G'ulom nomidagi matbaa -nashriyot uyi, Toshkent, 2017 yil.
12. Norboyevna Q. S., Shohista M. O'ZBEK TILIDA KOSMONIMLARNING HOSIL BO'LISH BOSQICHLARI //E Conference Zone. – 2022. – C. 48-50.
13. XIX asr oxiri XX asr boshlarida leksikografiya rivoji va unda "Lug'oti salos"ning o'rni. Odina Mahkamova.
14. Normamatov S. Leksikografiya asoslari. – T., 2020.
15. Xidirova, I. ., & Dobilova, M. (2023). IMLO MUAMMOLARI VA YECHIM. *Modern Science and Research*, 2(3), 138–141.
16. www.ziyonet.uz